

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 30/08/2023

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.8302152

Antonia Marta Gama Martins
Flávia Germana Nunes de Oliveira
Juliana Maria Paes
Vanessa Ferreira da Silva
Rutiele Albuquerque Oliveira

Orientador (a): Rhaiza Victoria Feitoza Pires Cabral

1. INTRODUÇÃO – ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

O pré-natal do parceiro é uma área relativamente nova de atuação da enfermagem, que tem ganhado cada vez mais relevância na prática clínica. Anteriormente, a maioria dos esforços na assistência pré-natal se concentrava na saúde da gestante e do feto, com pouca atenção dada aos parceiros.

Ressalta-se a relevância de incentivar a participação do parceiro desde o pré-natal, já que essas consultas são designadas, além da análise do bem-estar materno e fetal, às instruções acerca do ciclo gravídico puerperal, das

ponderações com o bebê e com a amamentação. é nessa etapa que futuras mães e pais podem ser habilitados e orientados quanto à experiência do parto e à concessão da presença de um acompanhante (HOLANDA sm, et al., 2018).

No entanto, a importância da participação do parceiro no processo de gestação e no cuidado com o recém-nascido tem sido cada vez mais reconhecida. Além disso, a presença do parceiro nas consultas pré-natais pode contribuir significativamente para a qualidade da assistência prestada à gestante, pois pode ser uma fonte importante de apoio emocional e informacional.

Recomenda-se, em especial aos profissionais da enfermagem, atenção ao fato de a gravidez também ser um assunto de homem, de modo que estimular a participação do pai/parceiro durante todo esse processo pode ser fundamental para o bem-estar biopsicossocial da mãe, do bebê e dele próprio. (BRITO, MENDES, 2021).

Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel fundamental na orientação e educação do parceiro durante o pré-natal, fornecendo informações sobre os cuidados que devem ser tomados para garantir uma gravidez saudável e o desenvolvimento adequado do feto, além de orientações sobre o trabalho de parto e cuidados com o recém-nascido.

Dessa forma, a atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro envolve não apenas a realização de consultas, mas também a promoção de atividades educativas e de conscientização sobre a importância da participação masculina nesse processo. a presença do parceiro nas consultas pré-natais pode ser uma oportunidade para o enfermeiro identificar e intervir em possíveis problemas de saúde do casal e da gestante, promovendo a saúde da família como um todo.

Por meio de uma abordagem interdisciplinar, com embasamento teórico-científico e análise de estudos recentes, este trabalho busca contribuir para uma reflexão ampliada sobre o papel do enfermeiro na promoção da saúde masculina e no estímulo à participação ativa dos parceiros no pré-natal. Espera-se que essa investigação possa fornecer subsídios para aprimorar as práticas de cuidado e ampliar a compreensão sobre a importância do envolvimento dos pais nesse momento significativo da vida familiar.

2. JUSTIFICATIVA

A atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro é justificada pela necessidade de fornecer uma assistência integral à gestante e à família como um todo. a presença e participação do parceiro durante o pré-natal pode contribuir para a promoção de uma gestação saudável e segura, além de fortalecer os vínculos familiares e a relação entre o casal.

Quando o homem tem participação ativa em todo o processo da gravidez, ele consegue se envolver emocionalmente e sentir-se pai. é nesse momento de ligação afetiva que ele passa a comprometer-se com a sua paternidade e adota uma postura para inteirar-se de um momento que também é seu. nesse contexto, o acompanhamento das gestantes em consultas de pré-natal, exames e planejamento do parto, além do suporte e divisão das responsabilidades, são ações que refletem o envolvimento paterno (FITERMAN H E MOREIRA LVC, 2018).

A participação do parceiro nas consultas pré-natais pode ajudar a identificar e tratar precocemente problemas de saúde da gestante e do feto, além de fornecer informações importantes sobre o histórico médico e familiar do casal. O enfermeiro pode orientar o parceiro sobre as mudanças que ocorrem durante a gestação, os cuidados com a alimentação, o exercício físico e o sono, bem como sobre os exames e procedimentos que serão realizados ao longo da gravidez.

Além disso, a presença do parceiro nas consultas pré-natais pode contribuir para a redução do estresse e ansiedade da gestante, promovendo o bem-estar emocional do casal e melhorando a qualidade da assistência prestada. O enfermeiro pode também abordar temas sensíveis, como a prevenção da violência doméstica e a importância do aleitamento materno.

Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo preencher essa lacuna na literatura, destacando a importância da atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro. Espera-se que os resultados deste estudo possam fornecer subsídios para aprimorar as práticas de cuidado e promover uma abordagem mais inclusiva e abrangente no cuidado pré-natal, valorizando a participação ativa dos homens nesse processo tão significativo para a família.

3. OBJETIVOS

3.1 GERAL

Analisar de forma abrangente e aprofundar a importância da atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro, investigando seus diferentes papéis e estratégias para promover uma participação ativa e significativa dos companheiros.

3.2 ESPECÍFICOS

Identificar o papel do enfermeiro na inserção do parceiro no pré-natal, compreendendo suas estratégias e abordagens para promover a participação

ativa dos companheiros nesse contexto.

ON

Investigar os fatores que influenciam a adesão do companheiro ao pré-natal, explorando as barreiras e facilitadores para a sua presença nas consultas e exames.

Analisar as ações orientadas pelo enfermeiro direcionadas à prevenção de doenças, promoção da saúde e adoção de estilos de vida saudáveis ao parceiro durante o período pré-natal.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA

O objetivo deste estudo é analisar a atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro, por meio de um estudo exploratório e descritivo de natureza qualitativa segundo as hipóteses de revisão bibliográfica. Para a produção do presente estudo foram realizados levantamentos bibliográficos através de busca eletrônica na base de dados dos scielo (scientific electronic library online) e ministério da saúde (biblioteca virtual em saúde).

Os artigos pesquisados que preencheram os critérios de elegibilidade foram selecionados, utilizando os seguintes critérios de inclusão: publicações do Ministério da Saúde como guiam do pré-natal do parceiro publicado em 2018 e guia de pré-natal e política nacional de atenção à saúde do homem, além de materiais relacionados ao tema que foram publicados nos últimos cinco anos, de 2018 a 2023.

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

A inserção do parceiro no pré-natal é uma prática importante, pois permite que ele participe ativamente do processo gestacional e esteja mais preparado para o cuidado do recém-nascido.

Diante disso, o desafio da enfermagem é incentivar a presença do pai ou do parceiro durante todo esse processo,

sendo indispensável para o bem-estar biopsicossocial da mãe, do seu filho e dele próprio. O pré-natal configura-se como momento propício e conveniente para isso (Mendes; Santos, 2018).

O papel do enfermeiro nesse processo é fundamental, pois ele é o profissional responsável por coordenar o cuidado da gestante e do feto durante todo o período pré-natal. Dessa forma, o enfermeiro pode desempenhar diversas funções na inserção do parceiro no pré-natal. O enfermeiro ainda é responsável por fornecer informações e orientações que ajudem a encorajar a participação ativa do parceiro no cuidado pré-natal.

Existem dificuldades enfrentadas por parceiros, gestantes e profissionais de saúde na inserção do pai no período do pré-natal e nascimento dos filhos. assim, os profissionais de saúde têm papel fundamental nesse cenário, pois devem orientar e estimular as gestantes sobre a importância da presença do companheiro no pré-natal sem discriminação e respeitando a particularidade de cada indivíduo (CARDOSO et al., 2020).

À mudança de paradigma que vem ocorrendo nos últimos anos em relação ao cuidado pré-natal, que historicamente se concentrou na mulher grávida e no binômio mãe-filho. Até recentemente, os parceiros eram frequentemente excluídos do processo de cuidado pré-natal, o que reflete uma cultura social que privilegia a maternidade como responsabilidade exclusiva das mulheres. No entanto, esse cenário tem se modificado, em parte graças ao reconhecimento da importância do envolvimento do parceiro no cuidado pré-natal. Hoje, existe um consenso crescente de que a presença e o envolvimento do parceiro podem ter

um impacto significativo na saúde e bem-estar da gestante e do bebê. Essa mudança é uma resposta à necessidade de envolver os homens na paternidade e na criação dos filhos, promovendo a igualdade de gênero e a divisão igualitária das responsabilidades de cuidado. ON

Inserir o pai no pré-natal da companheira é um fato novo, mais que tem se intensificado cada vez mais, sendo uma ação que permite ao parceiro compreender as mudanças que ocorrem com a gestante nesta fase, e orientá-lo sobre questões relacionadas a gestação e parto, permitindo que o homem possa compartilhar desses momentos com a mulher e a maternidade passou a ser valorizada (Bonim, 2020).

O enfermeiro pode e deve incentivar o pai a participar das consultas pré-natais, explicando a importância da sua presença, orientando-o sobre o que esperar durante as consultas e oferecendo suporte para que ele possa se envolver ativamente no cuidado pré-natal. Além disso, a enfermeira pode fornecer informações e recursos para ajudar o pai a se preparar para o parto e o pós-parto, como cursos de paternidade e grupos de apoio para pais. É importante destacar que a participação do pai nas consultas pré-natais não é obrigatória, mas sim uma escolha pessoal. No entanto, a presença do pai pode trazer benefícios significativos para a saúde e bem-estar da mãe e do bebê, além de fortalecer o vínculo entre o casal e promover a divisão igualitária das responsabilidades de cuidado.

Resultado e discussão

A partir das pesquisas realizadas, foram selecionados e analisados 21 (vinte e um) artigos conforme os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa. a análise dos artigos está organizada em 3 (três) categorias: identificar o papel do enfermeiro

na inserção do parceiro no pré-natal; adesão do companheiro ao pré-natal; ações orientadas à prevenção, promoção, autocuidado e à adoção de estilos de vida mais saudáveis ao parceiro. ON

A seguir, encontram-se expostos no quadro Lista dos artigos selecionados e analisados neste estudo; ano da publicação e os objetivos dos artigos selecionados.

Título	Ano	Objetivos
A inclusão paterna durante o pré-natal.	2018	O objetivo do artigo é discutir a importância da inclusão paterna durante o pré-natal, destacando os benefícios dessa participação para a saúde da mãe, do pai e do bebê. Além disso, o artigo também aborda os desafios enfrentados pelos pais durante esse período e apresenta estratégias para promover a inclusão paterna nos cuidados pré-natais.
A participação do parceiro na rotina pré-natal sob a perspectiva da mulher gestante.	2018	O objetivo do artigo é analisar a perspectiva das mulheres gestantes em relação à participação do parceiro na rotina pré-natal. O artigo busca entender como as mulheres gestantes percebem a importância da presença do parceiro durante as consultas pré-natais, exames e demais procedimentos, e como essa participação afeta a relação do casal e o processo de gestação como um todo. Além disso, o artigo também aborda as barreiras e desafios enfrentados pelos homens na hora de participar da rotina pré-natal e sugere estratégias para promover uma maior inclusão dos pais nesse processo.

<p>Guia do pré-natal do parceiro para os profissionais da saúde.</p>	<p>2018</p>	<p>O objetivo do Guia do Pré-natal do Parceiro para os Profissionais da Saúde é fornecer informações e orientações para profissionais da saúde que trabalham com mulheres grávidas e seus parceiros. O guia busca enfatizar a importância da inclusão dos parceiros durante a gravidez e oferecer ferramentas para que os profissionais da saúde possam promover essa participação de forma efetiva. O guia aborda temas como a importância do envolvimento dos parceiros no pré-natal, as barreiras que impedem a participação masculina, estratégias para superar essas barreiras, e sugestões de atividades que podem ser realizadas com os casais durante as consultas pré-natais.</p>
<p>Influência da participação do companheiro no pré-natal: satisfação de primíparas quanto ao apoio no parto.</p>	<p>2018</p>	<p>O objetivo do artigo é analisar a influência da participação do companheiro durante o pré-natal na satisfação das primíparas quanto ao apoio no parto. O estudo busca entender como a presença do companheiro durante o pré-natal pode afetar a experiência das mulheres durante o parto, considerando aspectos como a satisfação com o suporte emocional, a participação nas decisões e o envolvimento na assistência ao parto.</p>
<p>Pré-natal masculino: a importância da participação do pai nas consultas de pré-natal.</p>	<p>2018</p>	<p>O objetivo do artigo é discutir a importância da participação do pai durante as consultas de pré-natal, enfatizando a relevância da inclusão masculina na assistência pré-natal. O artigo aborda os benefícios da presença do pai durante as consultas pré-natais, como a</p>

		<p>melhoria da comunicação entre os casais, a promoção do envolvimento paterno na gestação, o fortalecimento do vínculo afetivo com o bebê e a promoção de uma paternidade mais participativa e responsável, discute as barreiras que impedem a participação masculina no pré-natal e apresenta estratégias para superar essas barreiras, como a oferta de horários de atendimento mais flexíveis e a realização de grupos de apoio para homens.</p>
<p>Caderneta da gestante. 4ª edição.</p>	<p>2018</p>	<p>A Caderneta da Gestante tem como objetivo ser uma ferramenta de registro e acompanhamento da gestação, fornecendo informações importantes para a gestante e sua equipe de saúde, também pode ser uma ferramenta útil para promover a participação do parceiro durante o pré-natal. A caderneta pode ser usada para registrar informações sobre a participação do parceiro nas consultas pré-natais, como datas e resultados de exames, bem como para fornecer informações e orientações específicas para os pais.</p>
<p>A importância da participação do pai nas consultas de pré-natal.</p>	<p>2019</p>	<p>O objetivo do artigo é destacar a importância da participação do pai nas consultas de pré-natal, discutindo os benefícios dessa participação tanto para o pai quanto para a mãe e o bebê. O artigo aborda as barreiras que muitos homens enfrentam para participar do pré-natal, como a falta de tempo, a falta de informação e a falta de incentivo por parte dos profissionais de saúde, e apresenta estratégias para superar essas barreiras.</p>

<p>A participação do homem/pai no acompanhamento da assistência no período gravídico puerperal.</p>	<p>2019</p>	<p>O objetivo do artigo é discutir a importância da participação do homem/pai no acompanhamento da assistência no período gravídico-puerperal, ou seja, durante a gestação e o pós-parto. O artigo destaca a relevância da presença do pai como um apoio emocional e prático para a gestante, além de destacar como a participação do pai pode ser benéfica para a sua própria saúde e bem-estar. O artigo também discute as barreiras e desafios que os homens enfrentam para participar ativamente desse processo.</p>
<p>Importância da participação do pai no acompanhamento do pré-natal.</p>	<p>2020</p>	<p>O objetivo é incentivar a participação ativa do pai durante o pré-natal, promovendo uma abordagem mais inclusiva e participativa da assistência pré-natal e melhorando a saúde e o bem-estar de toda a família.</p>
<p>Pré-natal do parceiro: desafios para o enfermeiro.</p>	<p>2020</p>	<p>O objetivo do artigo é discutir os desafios que os enfermeiros enfrentam ao lidar com o pré-natal do parceiro, ou seja, com a participação ativa dos pais nas consultas de pré-natal. O artigo destaca a importância da presença do pai nesse processo, destacando como essa participação pode ser benéfica para a saúde e bem-estar da gestante, do pai e do bebê.</p>
<p>Pré-natal do parceiro: uma análise a partir da perspectiva da gestante.</p>	<p>2021</p>	<p>O objetivo do artigo é analisar a participação do parceiro no pré-natal a partir da perspectiva da gestante, buscando compreender os benefícios e desafios dessa participação para as mulheres grávidas, destaca os benefícios que a participação do parceiro pode trazer para as gestantes, como o apoio emocional, o</p>

		compartilhamento das responsabilidades e a promoção de uma paternidade mais consciente e participativa.
Presença do pai no pré-natal na atenção primária de saúde.	2021	O objetivo do artigo é discutir a importância da presença do pai no pré-natal, especialmente na atenção primária de saúde, e apresentar evidências científicas sobre os benefícios dessa participação tanto para a saúde da gestante como para o desenvolvimento do bebê e a paternidade responsável, artigo apresenta estratégias para envolver os pais na atenção primária de saúde, incluindo a realização de grupos de discussão específicos para homens e a promoção de uma abordagem mais sensível e inclusiva por parte dos profissionais de saúde.
Assistência pré-natal ao companheiro: concepções, práticas e dificuldades enfrentadas por enfermeiras.	2021	O objetivo do artigo é investigar as concepções, práticas e dificuldades enfrentadas pelas enfermeiras na assistência pré-natal ao companheiro, buscando compreender como esses profissionais percebem a importância da participação dos pais no pré-natal e como isso se reflete na sua prática clínica, o artigo apresenta estratégias para melhorar a assistência pré-natal ao companheiro, incluindo a promoção de uma abordagem mais humanizada e inclusiva por parte dos profissionais de saúde, o uso de tecnologias e ferramentas de comunicação para facilitar a participação dos pais e a realização de capacitações específicas para os profissionais de saúde.

<p>Participação do companheiro da gestante nas consultas de pré-natal: prevalência e fatores associados.</p>	<p>2021</p>	<p>O objetivo do artigo é investigar a prevalência da participação do companheiro da gestante nas consultas de pré-natal e identificar os fatores associados a essa participação. O artigo apresenta uma revisão de estudos que investigaram a participação do companheiro no pré-natal em diferentes contextos e países, abordando as principais barreiras e facilitadores para essa participação. Em seguida, apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com gestantes atendidas em uma unidade de saúde em São Paulo, que teve como objetivo investigar a prevalência e os fatores associados à participação do companheiro nas consultas de pré-natal nesta região.</p>
<p>A inclusão de homens nas consultas de pré-natal de suas parceiras nos serviços de atenção primária à saúde.</p>	<p>2021</p>	<p>O objetivo do artigo é discutir a inclusão de homens nas consultas de pré-natal de suas parceiras nos serviços de atenção primária à saúde. O artigo apresenta uma revisão da literatura sobre a participação dos homens no pré-natal e discute os principais desafios e oportunidades para a inclusão dos homens nesse processo.</p>
<p>a participação do pai no pré-natal e no parto e possíveis contribuições.</p>	<p>2022</p>	<p>O objetivo do artigo é discutir a importância da participação do pai no pré-natal e no parto e as possíveis contribuições desse envolvimento para a saúde materno-infantil. O artigo apresenta uma revisão da literatura sobre o papel do pai no pré-natal e no parto, discutindo as principais razões que podem levar os homens a se envolverem mais</p>

		ativamente nesse processo e os benefícios para a saúde da mãe e do bebê.
percepção e participação do parceiro na assistência pré-natal e nascimento	2022	O objetivo do artigo é analisar a percepção e a participação do parceiro na assistência pré-natal e no nascimento, buscando compreender o papel do pai nesse processo e como sua presença pode ser benéfica para a saúde da mãe e do bebê. O estudo também busca identificar os fatores que influenciam a participação do pai, as dificuldades enfrentadas e as estratégias que podem ser adotadas para aumentar a sua presença nesse momento importante da vida da família.
Participação do homem no pré-natal e conscientização sobre o pré-natal masculino	2022	O objetivo do artigo é discutir a importância da participação do homem no pré-natal e conscientizar sobre a existência do pré-natal masculino, que consiste em um conjunto de ações voltadas para o cuidado da saúde do pai e para o seu envolvimento ativo na gestação e no parto. O estudo visa a esclarecer sobre os benefícios da presença do pai no pré-natal, como a redução de complicações na gestação e no parto, a melhoria da saúde mental e emocional da mãe e do bebê, além de contribuir para a construção de uma paternidade mais participativa e responsável.
A participação do pai no pré-natal e no parto e possíveis contribuições	2022	O objetivo do artigo é analisar a importância da participação do pai no pré-natal e no parto, bem como as possíveis contribuições dessa participação para a saúde da mãe e do bebê. O estudo apresenta dados que indicam que a participação do pai no pré-natal e no parto

		<p>pode trazer diversos benefícios, como a melhoria da saúde mental e emocional da mãe, a redução de complicações no parto, o aumento do vínculo afetivo entre o pai e o bebê, a construção de uma paternidade mais participativa e envolvida.</p>
Participação do companheiro no pré-natal.	2023	<p>O objetivo do artigo pode variar dependendo do enfoque específico adotado pelo autor, mas em geral, o objetivo do artigo é explorar a importância da participação do companheiro no pré-natal, discutindo as possíveis contribuições dessa participação para a saúde da gestante e do bebê, bem como para a dinâmica familiar e a promoção da equidade de gênero. Além disso, o artigo aborda possíveis obstáculos e desafios para a participação do companheiro no pré-natal, bem como estratégias e práticas que possam encorajá-la e fortalecê-la.</p>
Caderneta da gestante- 8 edição.	2023	<p>A Caderneta da Gestante é um instrumento utilizado para o acompanhamento pré-natal das gestantes no Brasil, e a sua 8ª edição tem como objetivo atualizar e aprimorar as informações e orientações oferecidas às gestantes e aos profissionais de saúde envolvidos no pré-natal, inclui algumas informações sobre o pré-natal do parceiro. O objetivo é incentivar a participação dos homens nesse processo e torná-los também protagonistas da saúde da gestante e do bebê.</p>

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2023).

O enfermeiro pode promover um ambiente acolhedor e inclusivo, que encoraje a participação do parceiro e respeite sua individualidade. É importante que o enfermeiro esteja atento às necessidades e dúvidas do casal, oferecendo suporte emocional e informacional para que o parceiro se sinta à vontade e seguro em participar ativamente do cuidado pré-natal. Dessa forma, o papel do enfermeiro na inserção do parceiro no pré-natal é fundamental para promover uma abordagem integral e centrada na família, que reconheça a importância do envolvimento do parceiro na saúde materna e infantil.

A adesão do companheiro ao pré-natal é extremamente importante para a saúde e bem-estar da gestante e do bebê, uma vez que a presença do pai pode contribuir para o fortalecimento do vínculo afetivo, a divisão igualitária das responsabilidades de cuidado e a promoção de um ambiente familiar saudável e seguro.

No entanto, a adesão do companheiro ao pré-natal nem sempre é fácil, principalmente devido a fatores culturais e sociais que ainda desencorajam a participação masculina no cuidado pré-natal. Além disso, muitos homens podem sentir-se excluídos ou deslocados nesse ambiente, o que pode afetar sua motivação e interesse em participar das consultas.

O código do trabalho aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, no art. 39 define as modalidades de licença parental, dentre as quais está a licença parental exclusiva do pai (artigo 43.º). Essa licença ampara os pais ao acompanhamento da gestação e define dentre outras coisas o direito aos pais nos casos de parentalidade biológica ou por adoção. Essa lei também ampara quanto ao acompanhamento das consultas e está definido no artigo 46.º que: “o pai tem direito a três dispensas do trabalho” para acompanhamento às consultas pré-natais (mendes; santos, 2018).

A licença parental exclusiva do pai, que é um período de afastamento do trabalho destinado especificamente ao pai, permitindo que ele acompanhe a gestação e os primeiros meses de vida do bebê. Essa licença é aplicável tanto em casos de parentalidade biológica quanto de adoção.

Essa legislação é importante porque reconhece a importância da presença do pai no acompanhamento da gestação e nos cuidados com o bebê, permitindo que ele possa se afastar do trabalho sem prejuízo de seus direitos e benefícios. Com isso, a lei contribui para promover a igualdade de gênero e para fortalecer os laços familiares, garantindo um ambiente mais saudável e acolhedor para a gestante, o pai e o bebê.

A adesão do companheiro ao pré-natal pode trazer benefícios para a saúde do homem, pois permite que ele acompanhe de perto a gestação da parceira e se envolva ativamente no cuidado com a saúde do bebê. Alguns dos benefícios incluem:

Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis: Durante o pré-natal, é possível realizar testes para detectar doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatite B. A adesão do companheiro ao pré-natal aumenta a chance de ambos se protegerem contra essas doenças.

Identificação precoce de problemas de saúde: O pré-natal também é uma oportunidade para identificar problemas de saúde tanto na mãe quanto no bebê. Com a presença do companheiro, é possível que ele também seja examinado e identifique eventuais problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade e outros.

Participação na escolha do parto: A presença do companheiro durante o pré-natal pode ajudar a escolher o tipo de parto que será realizado, seja normal ou cesárea. Além disso, ele pode se informar sobre o procedimento, esclarecer dúvidas e preparar-se emocionalmente para o momento do nascimento do bebê.

Apoio emocional: A gravidez pode ser um período de muitas mudanças e desafios emocionais para a mulher. A presença do companheiro durante o pré-natal pode ajudar a oferecer apoio emocional, oferecer carinho, conforto e auxílio nos momentos difíceis. O pré-natal do parceiro pode ser importante para ajudar o homem a se cuidar e adotar hábitos saudáveis, o que pode contribuir para a melhoria da sua saúde e prevenção de doenças, pois estimula a realização de exames, orientações sobre alimentação saudável, estímulo à prática de atividades físicas, acompanhamento de possíveis problemas de saúde.

Essas são algumas ações que podem ser orientadas ao parceiro durante o pré-natal para a prevenção, promoção do autocuidado e adoção de estilos de vida mais saudáveis. Cada caso é único e deve ser tratado de forma individualizada, respeitando as necessidades e particularidades de cada casal:

Realização de exames de rotina: Incentive o parceiro a realizar exames de rotina para detecção de doenças, como o HIV, sífilis, hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis.

Orientações sobre alimentação adequada: Durante o pré-natal, oriente o parceiro sobre a importância da alimentação adequada para a gestante e para a sua própria saúde. Incentive o consumo de alimentos saudáveis e equilibrados, ricos em nutrientes e vitaminas.

Estímulo à prática de atividades físicas: Oriente o parceiro sobre a importância da prática de atividades físicas regulares e adequadas à gestação. Sugira atividades que possam ser realizadas em conjunto com a gestante, como caminhadas leves e hidroginástica.

Incentivo ao abandono do tabagismo e do consumo de álcool: Orientações sobre os efeitos negativos do tabagismo e do consumo de álcool para a saúde do parceiro e da gestante podem ser importantes para incentivar a mudança de hábitos.

Informações sobre os cuidados com a higiene e proteção contra doenças: Durante o pré-natal, informe ao parceiro sobre a importância dos cuidados com

a higiene pessoal e proteção contra doenças, como o uso de preservativos e a lavagem adequada das mãos.

Estímulo ao envolvimento na gestação e no cuidado com o bebê: Incentive o parceiro a se envolver na gestação e nos cuidados com o bebê desde o pré-natal, o que pode trazer benefícios para a saúde emocional e física dele, da gestante e do bebê.

Neste sentido, o profissional enfermeiro, como parte da equipe responsável pela assistência pré-natal e educação em saúde, tem papel relevante nas orientações e acolhimento da figura paterna, incentivando que os pais discutam seus sentimentos, contribuindo assim para um cuidado integral à família. (Santos, 2022).

A importância do papel do enfermeiro na assistência pré-natal e na promoção de educação em saúde para os pais, incluindo o parceiro. O enfermeiro é um membro importante da equipe de saúde responsável pelo pré-natal, pois tem uma visão integral da saúde da gestante e do casal, e podem atuar na prevenção de problemas de saúde, promoção de hábitos saudáveis e acolhimento emocional. O enfermeiro pode atuar na orientação e incentivo para que os pais discutam seus sentimentos e se envolvam ativamente no processo de gestação e no cuidado com a saúde da mãe e do bebê. Essa abordagem contribui para que o parceiro seja mais participativo e colaborativo durante o pré-natal, o que pode resultar em uma melhor adesão às orientações de saúde e um melhor cuidado da família como um todo. Além disso, o enfermeiro pode ajudar a identificar possíveis problemas emocionais ou psicológicos dos pais, e oferecer suporte e encaminhamentos para serviços especializados, caso necessário. Dessa forma, o enfermeiro pode contribuir para um cuidado integral à família, garantindo que a gestação e o processo de transição para a

maternidade/paternidade sejam saudáveis e satisfatórios para todos os envolvidos. Importante que os profissionais de saúde incluam os parceiros nas consultas e atividades de pré-natal, orientando e incentivando-os a adotar hábitos saudáveis e participar ativamente do processo de gestação.

A atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro envolve diversos aspectos, incluindo a promoção da participação e envolvimento do pai na gestação, o incentivo à presença do pai nas consultas e exames de pré-natal, o esclarecimento de dúvidas e orientações sobre os cuidados com a gestante e o bebê, a identificação de fatores de risco e encaminhamento para atendimento especializado, se necessário. É importante que o enfermeiro tenha um olhar humanizado e acolhedor, buscando sempre garantir a integralidade da assistência e o cuidado centrado na família.

CONCLUSÃO

Portanto, a atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro é fundamental para a promoção da saúde do homem e para o cuidado integral da família. O enfermeiro pode atuar tanto na orientação sobre os cuidados com a saúde do parceiro, como na promoção de hábitos saudáveis e na identificação de possíveis problemas de saúde.

Por fim, a partir do momento que o homem comparece à atenção básica de saúde se torna um momento oportuno para cuidar da sua saúde, realizar testes rápidos, consultas com os profissionais e verificar se possui alguma doença, pois o tratamento da sífilis, por exemplo, se detectado, a gestante só é curada completamente quando o parceiro também for tratado. em casos em que o tratamento não é realizado no companheiro, a contaminação persiste e pode trazer consequências para o bebê (BALICA; AGUIAR, 2019).

Além disso, o enfermeiro pode contribuir para o acolhimento do parceiro, incentivando-o a participar ativamente do processo de gestação e da paternidade, oferecendo apoio emocional e orientando sobre os cuidados com o recém-nascido. O enfermeiro pode atuar nesse sentido, oferecendo orientações sobre a importância de uma alimentação saudável, atividade física regular, cuidados com o uso de álcool e tabaco, e sobre a necessidade de realização de exames preventivos.

Além disso, o enfermeiro pode incentivar a participação do parceiro nas atividades de pré-natal, como forma de garantir uma gestação saudável e um cuidado integral da família. Ao adotar essas medidas, é possível prevenir doenças, reduzir os riscos de complicações durante a gestação e o parto, e contribuir para uma paternidade mais consciente e ativa.

Portanto, há necessidade dos profissionais de saúde principalmente dos enfermeiros que muitas vezes são os profissionais com mais contato com os pacientes estarem incluindo esses pais a participarem do pré-natal e explicar a eles a importância desse acompanhamento tanto para o bebê quanto para a mãe ou casal. (OLIVEIRA pc, et al., 2021).

É importante que os profissionais de saúde reconheçam a importância da figura paterna no processo de gestação e na formação da família, e incluam o parceiro nas atividades de pré-natal e nos cuidados com a saúde da gestante e do recém-nascido.

Dessa forma, a atuação do enfermeiro no pré-natal do parceiro pode contribuir para uma gestação saudável, uma paternidade mais consciente e ativa, e um cuidado integral da família.

5. CRONOGRAMA

Atividades	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Pesquisa do tema									
Pesquisa bibliográfica									
Coleta de Dados (se for o caso)									
Apresentação e discussão dos dados									
Elaboração do trabalho									
Entrega do trabalho									

REFERÊNCIAS

BALICA, L. O.; AGUIAR, R. S. Percepções paternas no acompanhamento do pré-natal. Revista de Atenção à Saúde (ISSN 2359-4330), v. 17, n. 61, 2019. Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/5934. Acesso em: 09/02/2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Guia do pré-natal do parceiro para os profissionais da saúde. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pre_natal_profissionais_saude.pdf. Acesso em: 23/02/2023.

ALVES, R. S. S.; SILVA, L. da C.; LEITE, A. C.; SILVA, E. R. da; PEREIRA, B. L.; BARBOSA, T. C.; SANTOS, R. C. A.; SANTOS, S. F. dos; CUNHA, J. A.; SALES, D. F. da S.; SILVA, J. K. A. da; ALMEIDA, L. F. de. A inclusão de homens nas consultas de pré-natal de suas parceiras nos serviços de atenção primária à saúde. Investigação, Sociedade e Desenvolvimento, [s. l.], v. 10, n. 6, p. e55810615768, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i6.15768. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15768>. Acesso em: 4 abr. 2023.

BALICA, L. O.; AGUIAR, R. S. Percepções paternas no acompanhamento do pré-natal. Revista de Atenção à Saúde (ISSN 2359-4330), v. 17, n. 61, 2019. Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/5934. Acesso em: 09 de jan. de 2023.

BONIM, S. S. S.; ANDRADE, E. X.; NUNES, V.; LOOZE, J. T. T. A importância da participação do pai no acompanhamento do pré-natal. Revista Saberes da Faculdade São Paulo, 2020 jun; 13(1):1-20. Disponível em: <https://facsao paulo.edu.br/wp-content/uploads/sites/16/2020/06/a-import%C3%82ncia-da-participa%C3%87%C3%83o-do-pai-no-acompanhamento-do-pr%C3%89-natal.pdf>. Acesso em: 05 jan 2023.

PEDROZA DOS REIS, A. L.; MARQUES SEIXAS BORGES, R.; AMORIM COSTA, C. M. A presença do pai no pré-natal na atenção primária de saúde. Global Academic Nursing Journal, [s. l.], v. 2, n. spe.1, p. e94, 2021. DOI: 10.5935/2675-5602.20200094. Disponível em: <https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/86>. Acesso em: 3 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Guia do pré-natal do parceiro para os profissionais da saúde. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pre_natal_profissionais_saude.pdf. Acesso em: 1 de fevereiro de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta da Gestante. 4ª edição. Brasília, DF, 2018. Acesso em: 20 de fev de 2023. CARDOSO SILVA, W.; ROCHA WANDERLEY, R.; SANTOS MARKUS, G. W.; PEREIRA, R. A.; FERRACIOLLI DO COUTO, G. B.; KEILA DIAS, A. Pré-natal do parceiro: desafios para o enfermeiro. Revista Extensão, v. 4, n. 2, p. 127-137, 15 out. 2020. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/extensao/article/view/4211/1914>. Acesso em: 20 de fev de 2023.

SILVAR, D. S.; OLIVEIRAS, C.; SARAIVAA, P. C. Pré-natal do parceiro: uma análise a partir da perspectiva da gestante. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 12, p.

e4361, 18 dez. 2020. Disponível

em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4361/3514> Acesso em: 20 de fev de 2023.

BRITO, J. G. E. de; SANTOS, J. M. de J.; BARREIRO, M. do S. C.; DANTAS, D. da S.; LEITE, A. M.; MENDES, R. B. Participação do companheiro da gestante nas consultas de pré-natal: prevalência e fatores associados. *Cogitare Enfermagem*, [internet]. 2021; 26. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v26i0.75169>. Acesso em 20 de fevereiro de 2023.

MENDES, Silma Costa; SANTOS, Kezia Cristina Batista dos. Pré-natal masculino: a importância da participação do pai nas consultas de pré-natal. *Enciclopédia Biosfera*, Centro Científico Conhecer – Goiânia, v. 16, n. 29, 2018. Disponível em: <https://www.conhecer.org.br/enciclop/2019a/sau/pre%20natal.pdf>. Acesso em 20 de fevereiro de 2023.

SantosM. H. de S.; GoisL. C. de; SilvaS. B. C. B.; RibeiroM. G. S.; RodriguesA. S.; ApolinárioJ. M. dos S. da S.; MaslinkiewiczA.; DamascenoS. S.; FonsecaV. M. N. da; VarelaD. S. S. A participação do pai no pré-natal e no parto e possíveis contribuições. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 9, p. e10924, 5 set. 2022. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/10924/6476>. Acesso em 1 de fevereiro de 2023.

HOLANDA, S. M. et al. Influência da participação do companheiro no pré-natal: satisfação de primíparas quanto ao apoio no parto. *Texto & Contexto – Enfermagem*, [online]. 2018, vol. 27, n. 2, e3800016. Epub May 28, 2018. ISSN 0104-0707. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v27n2/0104-0707-tce-27-02-e3800016.pdf>. Acesso em: 29 de março de 2013.

SANTOS, R. M. S. et al. Percepção e participação do parceiro na assistência pré-natal e nascimento. *Revista Pesquisa em Cuidado Fundamental Online*, v. 14, n. 1, p. e10616, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v14.10616>. Acesso em: 03 mar. 2023.

MONTEIRO, B. B. et al. Participação do companheiro no pré-natal. *Investigação, Sociedade e Desenvolvimento*, [s. l.], v. 12, n. 1, p. e28112139488, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i1.39488. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/39488>. Acesso em: 4 abr. 2023.

Costa, V. S., Ribeiro, R. C., Pinto, M. de O., Silva, M. R. B. da., Prado, L. D. S. R., & Viana, T. A. (2022). Participação do homem no pré-natal e conscientização sobre o pré-natal masculino. *Investigação, Sociedade e Desenvolvimento*, 11(5), e21211527988. doi: 10.33448/rsd-v11i5.27988. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27988>. Acesso em: 3 abr. 2023.

DA SILVA, M. C.; BOMFIM DE FRANÇA, A. M.; PEDROSA, A. K.; RODRIGUES, A. P. R. A. A PARTICIPAÇÃO DO HOMEM/PAI NO ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA NO PERÍODO GRAVÍDICO PUERPERAL. *Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – ALAGOAS*, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 105, 2019. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/6467>. Acesso em: 16 maio. 2023.

Lima, N. G., Oliveira, F. S. de, Silva, A. de S., Ferreira, R. T., Ribeiro, A. D. do N., Silvestre, G. C. S. B., & Rocha, R. P. S. (2021). Assistência pré-natal ao companheiro: concepções, práticas e dificuldades enfrentadas por enfermeiras. *Investigação, Sociedade e Desenvolvimento*, 10(6), e43110615872. doi: 10.33448/rsd-v10i6.15872. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15872>. Acesso em: 3 abr. 2023.

Ministério da Saúde. *Caderneta da Gestante – 8ª edição*. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em:

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderneta_gestante_8ed.pdf. Acesso em 15 de maio de 2023.

Antonia Marta Gama Martins
Estudante de enfermagem
Flávia Germana Nunes de Oliveira
Estudante de enfermagem

Juliana Maria Paes
ON
Estudante de enfermagem
Vanessa Ferreira da Silva
Estudante de enfermagem
Rutiele Albuquerque Oliveira
Estudante de enfermagem e letras

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)
em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte
de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil